

महात्मा गांधी यांचे शैक्षणिक विचार

डॉ. गिरीधर नागोराव सोमवंशी

सहाय्यक प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग, श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, उमरगा ४१३६०६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: giridharsomwanshi@gmail.com

Received: 13 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

विसाव्या शतकातील जगातील सर्वात प्रभावी व्यक्तींमध्ये महात्मा गांधीजींचे नाव सर्वात प्रथम घेतले जाते. आजही गांधीजींच्याविचारांचा प्रभाव संपूर्ण जगावरती मोठ्या प्रमाणात असल्याचा जाणवतो. गांधीजींनी सगितलेली सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, उपोषण या शस्त्रांच्या बळावरती आजही शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करण्याची व आपल्या मागण्या प्रभावीपणे मागण्याची शिकवण आजही प्रभावी ठरत आहे. महात्मा गांधीजी यांनी राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये मांडलेले आपले विचार आजही प्रभावी असलेली दिसून येतात.

महात्मा गांधीजींनी स्वतंत्र असे शैक्षणिक विचार मांडले व स्वतंत्र शिक्षण पद्धती सुचवली. गांधीजींचे शैक्षणिक विचार आजच्या नवीन युगातही अतिशय प्रभावी असलेली आपणाला दिसून येतात. इ.स. १९०८ मध्ये हिंदू स्वराज्य या पुस्तकात गांधींनी आपले शैक्षणिक विचार मांडले त्यानंतर इ.स. १९३७ मध्ये वर्धा येथील परिषदेत हे आपले शैक्षणिक विचार सर्वासमोर मांडले. या शैक्षणिक पद्धतीला वर्धा शिक्षण, मूलोद्योगी शिक्षण, बुनियादी शिक्षण, जीवन शिक्षण, नई-तालीम या वेगवेगळ्या नावांनी ओळखली जाते.

उद्दिष्टे

१. महात्मा गांधीजी यांचे शैक्षणिक विचारची माहीत करून घेणे
२. महात्मा गांधीजींची वर्धा शिक्षण योजना समजून घेणे.

महात्मा गांधी यांचे शैक्षणिक विचार: महात्मा गांधीजींची शिक्षणाची व्याख्या

महात्मा गांधीजींच्या मते "केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण म्हणता येणार नाही शिक्षणाची सुरुवात पण नाही तर माणसाच्या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अंगामधील उत्कृष्टतेचा विकास व अभिव्यक्ती म्हणजे शिक्षण होय".

गांधीजींनी शिक्षणाचा सर्वांगपूर्ण विचार केलेला होता. केवळ लिहिता वाचता येण्यापूर्वी 'शिक्षण' हे संज्ञा मर्यादित नाही तर मनुष्यातील अत्युत्तमतेचा अविष्कार शिक्षण या संज्ञेत त्यांना अपेक्षित होता. मनुष्याच्या अंतर्गत ज्या उत्तम गोष्टी आहेत त्या उत्स्फूर्तपणे प्रकट व्हायला पाहिजेत आणि त्यासाठी मनुष्याला साक्षर करायला पाहिजे साक्षर झाल्यामुळे त्याला स्वतःला प्रकट करण्यासाठीचा मार्ग सापडेल किंवा त्याची आत्मविश्काराची क्षमता विकसित होईल या दृष्टीने त्यांनी शिक्षणाचा विचार केला होता.

शिक्षण म्हणजे व्यक्तीच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासाच्या विचारातून गांधीजींनी Three 'H' ची कल्पना मांडली.

शिक्षण: HEAD – HEART - HAND

बुद्धी – मन - शरीर

विचार – भावना - कृती

ज्ञानात्मक – भावनात्मक - क्रियात्मक

सर्वांगीण विकास

१) शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा

मुलांना शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून दिले जावेत असा आग्रह गांधीजींचा होता. करण मातृभाषेतील शिक्षण समजण्यास सुलभ जाते. त्यामुळे सर्जनशीलता व ग्रहण शक्तीचा विकास होतो. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करता येतो. भाषाही संस्कृती रुजवण्याचे काम करते यामुळे स्वसंस्कृतीचा अभिमान जागृत होतो.

२) शिक्षण मोफत व सक्तीचे

शिक्षण मोफत असल्याने समाजातील सर्वच मुला-मुलींना शिक्षण घेण्याची सोय होईल, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अडचण भासणार नाही. सर्वच जाती, धर्म, पंथ, लिंग यानुसार भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षणाची समान संधी द्यावी असे गांधीजींचे मत होते. 7 ते 14 वयोगटातील मुला मुलींना मोफत शिक्षण दिले पाहिजे व शिक्षणाची सक्ती केली पाहिजे असे विचार गांधीजींनी मांडले.

३) हस्तोद्योगाचे शिक्षण

सर्व शिक्षण हे हस्तकलेच्या माध्यमातून शिकवावे. त्यामुळे मुलांच्या क्रियाशील तिला चालना मिळून शिक्षणाचा जीवनाशी संबंध जोडला जाईल या शिक्षणातून मानसिक शक्तीचा विकास घडतो तसेच या शिक्षण पद्धतीतून बालकांचा सामाजिक व नैतिक विकास घडवला जातो असे मत गांधीजींचे होते. गांधीजींनी या शिक्षणाला मुलौद्योगी शिक्षण म्हणून संबोधले होते.

संदर्भ सूची

१. घोरमोडे के.यु., घोरमोडे के.के., शैक्षणिक विचारवंत, विद्या प्रकाशन, नागपूर, १९९८
२. अहेर हिरा, उद्योन्मुख भारतीय समाजातील शिक्षण व शिक्षक, विद्या प्रकाशन, नागपूर, १९९५
३. पाटील महेंद्र, भारतीय राजकीय विचारवंत, विद्या बुक्स पब्लिक पब्लिशर्स, औरंगाबाद, २०१९
४. पवार ना.ग., शिक्षणक्षेत्रातील विचारवंत, नूतन प्रकाशन, पुणे, २००४
५. ग्रोवर बी. एल., बेल्हेकर एन.के., आधुनिक भारताचा इतिहास, एस. चंद आणि कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, नवी दिल्ली, २०१३